

DOI: <https://10.5281/zenodo.18273741>

GEPATITNING SURUNKALI B VA C TURINING XAVFLI KELIB CHIQISHI TURLARI JIGAR SERROZINING SABABLARI BELGILARI VA BUGUNGI KUNDAGI DOLZARBLIGI

Dilmurodova Sevinch Halimovna
Osiyo Xalqaro universiteti 2-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Virusli geptitlardan gepatit B (HBV) va gepatit C (HCV) larning kelib chiqish sabablari, asoratlari va inson hayotiga qanday zarar yetkazishi haqida qisqacha tanishib, soʻng va bugungi kunda qanday davolash usullaridan foydalanilayotganligi, shu bilan bir qatorda jigar serrozi kasalligi organizmda qanday oʻzgarishlar roʻy berishi haqida qisqacha maʼlumotlar olamiz. Jigar serrozi - bu jigar parenximasining surunkali yalligʻlanishidan kelib chiqadigan kasallik boʻlib, ushbu kasallikda jigar toʻqimasi biriktiruvchi toʻqima bilan almashtiriladi.

Kalit soʻzlar : Virusli gepatitlar, enteral yuqish yoʻli, gepatit B, gepatit C, jigar disfunktsiyasi, infeksiya, HBV, HCV, jigar serrozi.

Dolzarbliigi. Virusli gepatitlar, xususan parenteral yoʻl bilan yuqadigan Gepatit B va C bugungi kundan koʻp uchraydigan kasalliklardan hisoblanadi. Gepatit B va C asosan qon va jinsiy aloqa orqali yuqadi. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) maʼlumotlariga koʻra dunyodagi 350 milliondan ortiq odam surunkali gepatit B va C bilan yashaydi. Parenteral virusli gepatitlar ichida dunyoda keng tarqalganlaridan biri hisoblanadigan gepatit B bu jigarni virusli yalligʻlanishi boʻlib, u juda xavfli Hepadna viruslar oilasiga mansub, oʻlim koʻrsatgichi 1-4% ni tashkil qiladigan kasallik hisoblanadi. Kasallik oʻtkir (akut) yoki surunkali (xronik) shaklda kechishi mumkin. Surunkali shaklga oʻtsa jigar fibrozi, serrozi yoki jigar saratoni yaʼni gepatosellyulyar karsinoma rivojlanishi mumkin. Kasallik asosan qon orqali yaʼni iflos infeksiya ignalar, shpirlslar orqali, qon quyish jarayonida tibbiy asboblarni steril qilmasdan qoʻllash orqali, jinsiy yoʻl bilan va vertikal yoʻl bilan yaʼni onadan bolaga homiladorlik yoki tugʻruq paytida yuqishi mumkin.

Kasallikning yashirin davri 45 kundan 180 kungacha, oʻrtacha 80-120 kunni tashkil qiladi. Kasallikni davolash uchun kasallikni turiga ahamiyat beriladi. Oʻtkir shaklda koʻpincha bemorlarda dam olish va 5 - raqamli jigar parhezi stoli buyuriladi. Agar surunkali shakli boʻlsa virusga qarshi dori vositalari va immunitetni

kuchaytiruvchi preparatlar tavsiya etiladi. Davolash uzoq vaqt davom etadi 6-12 oydan umrbodgacha davom etishi ham mumkin. Gepatit C RNK tashuvchi xavfli kasallik hisoblanadi. Ushbu kasallikning yashirin davri uzoq 10 yilgacha davom ettishi mumkin. Kasallik asosan qon orqali o'tadi va asosan 19 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar orasida ko'p uchraydi. Kasallikning ikkinchi nomi Botkin deb ataladi, chunki 18-asrda ilk bor Botkin Gepatitning yuqumli ekanligini aniqlagan. Kasallik asosan 2 xil shaklda kechadi o'tkir hepatit C bemorlarda holsizlik, darmonsizlik, ishtahaning yoqolishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish qorinining o'ng qovurg'a ostida og'riq, siydikning to'q tuslanishi kabi holatlar va simptomlar uchraydi

Surunkali hepatit C da esa jigar asta sekin fibrozlashadi, keyinchalik serroz va rak rivojlanadi va maxsus doimiy charchoq, qorinning kattalashuvi, oyoqlarda shish, teri sarg'ayishi kabi belgilar yillar davomida asta-sekin namoyon bo'ladi. Endi hepatit B va C viruslari keltirib chiqaradigan og'ir kasallik jigar serrozi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Jigar serrozining asosan 3 xil morfologik ko'rinishi bo'ladi: jigar hujayralarining distrofiyasi, nekrozi, tugunli regeneratsiyasi va biriktiruvchi to'qimaning rivojlanishi kabi ko'rinishlari mavjud. Kasallikda jigar ancha qattiqlashgan, usti g'adir-budur va tugunlari har xil kattalikda bo'ladi. Jigar serrozining kichik belgilari quyidagilardan iborat, tana yubori qismi terisida teleangioektaziyalar - "teri yulduzchalari" aniqlanishi (ma'lumot uchun ular hech qachon kindikdan pastda hech qachon joylashmaydi va jigar serrozining remissiya davrida ortga qaytishi mumkin). Ikkinchi belgisi, burun qirrasida va ko'z burchagida angiomas (qonash xususiyatiga ega) Uchinchidan, qo'l panjasi tenor va gipotenor qismining giperemiyasi.

- Laklangan qizil rangdagi til
- Og'iz va lablarning shilliq qavatining qizil rangda bo'lishi
- Eraklarda genikomastiya (genikomastiya- bu eraklarda esterogen miqdorining ortishi yoki testesteron miqdorining kamayishi natijasida kelib chiqadi).
- Jinsiy a'zolar atrofiyasi kabi belgilarni namoyon qiladi.

Jigar serrozidagi bemorlarning umumiy ahvoli va uning oqibati jigar hujayra yetishmovchiligi va portal gipertenziya sindromi yaqqolligi bir nechta bilan belgilanadi. Jigar serrozi kasalligida davolash choralari mavjud. Serrozni to'liq davolash mumkin emas ammo jarayonni to'xtatish yoki sekinlashtirish mumkin. Eng avvalo sababni bartaraf qilish kerak ya'ni, virusli hepatitda - antiviral davo (interferon va boshqa bir necha xil dori-darmonlar qo'llaniladi). Alkogol, serrozda ichimlikni butunlay to'xtatish tavsiya etiladi, avtoimmun, serrozda garmonal terapiya foydalaniladi. Keyin esa simptomik davo qo'llaniladi: ya'ni diuretiklar (furosimid va boshqalar) ular assitni kamaytiradi, so'ng oqsil vitamin, B guruhi qo'shimchalari, jigarni himoya qiluvchi preparatlar, laktuloza-ensefalopatiyani kamaytiradi, so'ng esa

antibiotiklar - infeksiya profilaktikasi uchun qo'llaniladi. Oxirgi bosqichda esa jigar transplantatsiyasidan foydalaniladi. Ushbu kasallikdan saqlanish uchun ya'ni - profilaktikasi uchun virusli hepatitlarga qarshi emalash (A va B ga qarshi)

- spirtli ichimliklardan butunlay voz kechish,
- dorilarni faqat shifokor tavsiyasiga binoan ichish,
- toyimli va sog'lom ovqatlanish,
- gepatit B va C bilan chalingan odamlar bilan qon aloqasidan saqlanish va boshqa bir nechta maslahatlar bemorlarga aytib ogohlantiriladi.

JIGAR SIRROZI SABABLARI:

Jigar sirrozining sabablariga quyidagilar kiradi: ko'p yillar davomida spirtli ichimliklarni ko'p ichish; uzoq vaqt davomida gepatit, xususanfirma B yoki gepatit C bilan kasallangan; alkogolsiz yog'li jigar kasalligining (NAFLD) og'ir shakli, alkogolsiz steatogepatit deb ataladi. Bu yerda jigar ortiqcha yog' to'planishi natijasida yallig'lanadi. Shuningdek, o't yo'llariga ta'sir qiladigan muammo (masalan, birlamchi biliar xolangitlar) yoki immunitet tizimi (masalan, autoimmun gepatit) tufayli paydo bo'ladi. Ba'zi irsiy kasalliklar vaba'zidori-darmonlarni uzoq muddat qo'llash natijasida yuzaga kelishi mumkin. Jigar sirrozi belgilari va alomatlari

Sirroz uchun xos bo'lgan umumiy belgilar:

- Zaiflik, mehnat qobiliyatining pasayishi;
- Qorinda yoqimsiz tuyg'ular;
- Dispepsik buzilishlar;
- Tana haroratining ko'tarilishi;
- Bo'g'imlardagi og'riq;
- Meteorizm, qorinning yuqori yarmida og'riq va og'irlik hissi;
- Ozib ketish;
- Asteniya.

Maxsus tekshirish usullariga bemorlarning yurak zararlanishiga xos shikoyatlarini va yurak zararlanishlari simptomatikani aniqlash, yurakning zararlanishi va jigar sirrozi anamnezini aniqlash kiritildi. Yurakni fizikal tekshiruvni yurak sohasini ko'zdan kechirish, yurakning nisbiy va absolyut chegarasini, qon bosimi va pulsni aniqlashdan iborat bo'ldi. Instrumental tekshiruvlardan ko'krak qafasi rentgenologik tekshiruvda chap qorincha gipertrofiyasi, kardiomegaliya, o'pkada dimlanish belgilari, elektrokardiografiyada –ritm va o'tkazuvchanlik buzilishlari, yurak devorlari gipertrofiyasi, miokarddagi diffuzdistrofik, gipoksik xarakterdagi o'zgarishlar aniqlandi.

XULOSA

Gepatit va jigar serrozi kasalliklari bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimi oldida dolzarb muammolardan biri bo'lib, u har yili millionlab insonlarning salomatligiga

jiddiy xavf soladi. Ushbu kasalliklarga qarshi kurashda individual ehtiyot choralardan tashqari, davlat miqyoaida profilaktik dasturlarni kengaytirish aholining xabardorligini oshirish va kasallikni erta aniqlashga chora-tadbirlarni kuchaytirish lozim. Virusli gepatitdan tuzalgan barcha bemorlar kasalxonadan chiqqandan keyin 1 oy o'tgach, davolanish joyida infeksiyotomoni dan birlamchi dispanser tekshiruvidan o'tkazish talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Abduqodirov X.A., Mag zumov X.B. Prinsipi ranney i dif. diagnostiki zabolevaniy protekayushih s sindromom diarei // Tashkent. 1993 g.
2. Belousova A.K., Dunayseva V.N. Infektsionnie bolezni // Rostov-na-Donu. 2006 g.
3. Vasilev V.S., Komar V.I., Sirkunov V.I. Praktika infektsionista// Mn. Vissh. ShK., 1992 g. -495 s.
4. Daminov T.A., Tadjieva N.U. Kor // Tashkent. 2005 g.
5. Madjidov V.M. Yuqumli kasalliklar // Toshkent, 1992.
6. Musabaev I.K., Musabaev E.I. Iskusstvo, metodi vrachevaniya i differentsialnaya diagnostika infektsionnix zabolevaniy// Tashkent, 1999 g.
7. Pokrovskiy V.I., Pak S.G. i dr. Infektsionnie bolezni i epidemiologiya //I 2008 g. M.
8. Sorinson S.N. Infektsionnie bolezni v poliklinicheskoy praktike // Rukovodstvo dlya vrachey, SPb; Gippokrat, 1993 g. -320 s.
9. Uchaykin V.F. Rukovodstvo po infektsionnim boleznyam // M.. GEOTAR MEDITSINA, 1998 g. 96 s.
10. Yushuk N.D., Vengerov Yu.Ya. Leksii po infektsionnim boleznyam // M. 1999 g
11. Internet-saytlar - www.infectology.ru, www.cdc.com
12. Касьянова Т.Р., Левитан Б.Н., Тимошенко Н.В. Диагностика цирротической кардиомиопатии. роль эхокардиографии и пронатрийуретического пептида // Современные проблемы науки и образования. –2016. –№ 5.;
13. Родионова О. Н. и др. Цирротическая кардиомиопатия //Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. –2018. –№. 2 (66).
14. Солнышков С. К. и др. Цирротическая кардиомиопатия //Вестник Ивановской медицинской академии. –2017. –Т. 22. –№. 3.
15. Клинические рекомендации EASL: трансплантация печени // J. Hepatology. Русское издание. –2016. –Т. 2, No 2. –С. 84–108.